

NOMINATA Vol. 17, N° 32, (2020)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT – Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Deyseane Maria Araújo Lima	Clínica Vincular e Unichristus	Psicóloga Clínica; Doutora em Educação; Mestre em Psicologia; Especialista em Psicologia Clínica (CFP); Especialista em Educação à Distância; Especialista em Educação Inclusiva; Formação em Gestalt-terapia; Formação em Gestalt-terapia com crianças e adolescentes; Formação em Gestalt-terapia com casais e famílias; Diretora da Vincular: Centro de Estudos, Pesquisa e Psicoterapia; Professora da Graduação e Pós-graduação em Psicologia.	Fortaleza	CE	Brasil
Edna Correia da Silva Luciano de Oliveira	ING Psicologia Clínica	Psicóloga, especialista em Gestaltterapia, Atendimento de Grupo, Casal e Família, especialista em Saúde do Idoso e Gerontologia, sócia-fundadora do Instituto Natalense de Gestaltterapia, graduanda em Gestão Pública.	Natal	RN	Brasil
Evelyn Denisse Félix de Oliveira	Universidade Católica Dom Bosco e Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso	Psicóloga pela UCDB – (Universidade Católica Dom Bosco), com formação em Gestalt-terapia e abordagem Gestáltica pelo IGT-MS –	Mato Grosso do Sul	MS	Brasil

		<p>(Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso do Sul). Realizou vários cursos em Gestalt-terapia com crianças.</p> <p>Especialista em Psicopedagogia e Mestre em Psicologia da Saúde.</p> <p>Atua em consultório particular, como Docente na UCDB, e como professora colaboradora IGT-MS. Atualmente é aluna do curso de Condução de grupos em Fenomenologia do Fenô e Grupos – São Paulo.</p>			
Gabriela Netto	IGT- Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	<p>Psicóloga/ Formada pela UFRJ / Especialista em Terapia de Família pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ / Gestalt-terapeuta / Concluindo a Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família) no IGT - Instituto de gestalt-terapia e atendimento familiar.</p>	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Helena Pinheiro Jucá-Vasconcelos	SaberPSI	<p>Psicóloga, Diretora do SaberPSI, Coordenadora pós-graduação em Psicologia Clínica com ênfase em Gestalt-terapia da Celso Lisboa(RJ), Especialista em Psicologia Clínico – institucional / IP/UERJ, Mestre em Psicologia Clínica PUC-Rio, Gestalt-terapeuta formada pelo Centro de Gestalt-terapia Sandra Salomão.</p>	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia	<p>Psicólogo – CRP 06-23702-0. Formado pela UCA – Assunção/Paraguai e USP – Brasil. Mestre em Ciências e Doutorando</p>	São José do Rio Preto	SP	Brasil

		<p>pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência – UNIFESP. Especialista em Processos Grupais Clínicos e em Terapia de Casal e Família pelo Centro Gestáltico de Montevideu/Uruguai e Núcleo de Estudos e Pesquisas Laura Perls/SP – Brasil. Fundador do GESTALT-Núcleo Rio-pretense de Psicologia e Psicoterapia de São José do Rio Preto. Docente na Pós-graduação em Docência Hospitalar no GRAAC/IOP/UNIFESP e em Institutos de especialização em Gestalt-terapia Clínica no Brasil e Paraguai. Mora em Bady Bassitt e clínica em São José do Rio Preto – SP. E-mail: hugodone@gmail.com</p>			
Lilian Frazão	USP e Sedes Sapientiae	<p>Psicóloga pela Universidade de São Paulo (1973) e Mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo (1983). Especialista em Gestalt-terapia. Atualmente é psicóloga clínica – atuando em consultório particular – docente da Universidade de São Paulo e docente convidada em diversos institutos de Gestalt em território nacional e internacional. Tem experiência na área clínica, com ênfase em Gestalt Terapia, treinamento de</p>	São Paulo	SP	Brasil

		psicoterapeutas e diagnóstico.			
Lívia Cristinne Arrelias Costa	UFPA – Universidade Federal do Pará	Psicóloga (2006) e Mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento (2009) – UFPA. Especialista em Psicologia Clínica – Gestalt-terapia (CCGT). Experiência de atuação em CRAS (implantação de serviços, equipe volante), docência na graduação em Psicologia e pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Saúde Mental e Atenção Psicossocial	Belém	PA	Brasil
Luciana Aguiar	Dialógico - Núcleo de Gestalt-Terapia CRPJ: 05/1078	Gestalt-terapeuta desde 1989, Mestre em Psicologia, Responsável Técnica do Dialógico - Núcleo de Gestalt-terapia, Coordenadora do Curso de Capacitação e Treinamento em Gestalt-terapia (adulto e criança).	Copacabana	RJ	Brasil
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT- Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, doutorando (HCTE – UFRJ), mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ, , coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica – Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na	Tijuca	RJ	Brasil

		Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.			
Marcelo Silva de Souza Ribeiro	UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco	Prof. do Colegiado de Psicologia - Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Membro do Núcleo de Estudos e Práticas Sobre Infâncias e Educação Infantil - NUPIE Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Representação Social – GEPPE- RS Editor responsável da Revista de Educação do Vale do São Francisco - REVASF	Juazeiro	BA	Brasil
Margarida Maria Florencio Dantas	IFPE – Instituto Federal de Pernambuco	Graduada em Psicologia pela FAFIRE; pós-graduada em Psicologia Hospitalar pela FAFIRE; Mestre em Psicologia Clínica pela UNICAP. Concursada pelo IFPE como tutor à distância.	Recife	PE	Brasil
Marli Lopes	UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Pós graduanda em Psicologia Clínica no Instituto de Gestalt Terapia - IGT; Coordenadora do Projeto Nascere - Psicoterapia para gestantes, casais e famílias.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Nilma Soares Barros	IGT-Instituto de Gestalt-terapia e atendimento familiar	Mestre em Psicologia pela UFRRJ, Formação na Abordagem Centrada	Resende	RJ	Brasil

		<p>na Pessoa e Especialização em Psicologia Clínica - Gestal-Terapia; Especialização em Psicologia Jurídica e Gestão dos Direitos Humanos. Professora convidada da Pós-Graduação do Instituto de Gestalt Terapia- IGT . Formação, Bacharelado e Licenciatura Plena em Psicologia pela Universidade Gama Filho.</p>			
<p>Patrícia Valle de Albuquerque Lima (Ticha)</p>	<p>UFF – Universidade Federal Fluminense</p>	<p>Mestrado em Psicologia pela UFRJ, Doutorado em Psicologia Clínica pela UFRJ, especialista em Psicologia Clínica pelo CRP, professora colaboradora do IGT, supervisora de estágio e professora Adjunta da UFF, campus de Rio das Ostras</p>	<p>Rio de Janeiro</p>	<p>RJ</p>	<p>Brasil</p>
<p>Vitor Fragoso</p>	<p>Universidade Sénior Contemporânea (USC); Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto - IPNP</p>	<p>Psicólogo pelo Instituto Superior da Maia. Pós-graduado em Terapia Familiar pelo Instituto Superior da Maia/Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica (psicoterapia psicodinâmica) Formador Certificado pelo IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) Psicólogo em prática clínica no Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto – IPNP. Docente na Universidade Sénior Contemporânea (USC).</p>	<p>Porto</p>	<p>POR</p>	<p>Portugal</p>